

Características del Humanismo en el Lazarillo de Tormes

Georgios GIOTOPOULOS

PhD (candidato a doctorado)-Universidad de Patras

ggiotop@upatras.gr

<https://orcid.org/0000-0003-2151-0774>

El texto de Lazarillo es sin duda una obra precursora para su época ya que sus significados influenciarán una sociedad tan estática y pasiva en un modo innovador hasta llegar a la controversia con la autoridad eclesiástica que a su vez censurará un gran parte de esta obra.

La falta de fe de Lázaro hacia lo Divino se va configurando desde el principio hasta el final del texto, ya que resulta que sus amos, ya sean eclesiásticos o seculares, lo introducen a su manera en un mundo materialista, desligado de todo contenido espiritual. No solo eso, sino que, a través de su vida diaria, experimenta un mundo diferente en comparación con lo que había aprendido hasta ahora. Así, tras muchas aventuras descubre el lado débil y a la vez oscuro de los representantes humanos de la religión, por ejemplo, sacerdotes, monjes y personas que ostentan cualquier tipo de autoridad eclesiástica.

Desde el inicio se ve la inclinación de su madre hacia la religión (¿fue de su libre albedrío o estuvo obligada a hacerse religiosa?) donde “determinó arrimarse a los buenos, por ser uno dellos” (Anónimo, 1554, p. 4). De toda manera esta época fue caracterizada por sus estereotipos fuertes, mientras una opinión en contra podría terminar en la hoguera. Por otra parte, algunas líneas después, a través del esquema de antítesis, utilizando un eufemismo, el autor describe la relación ilegal entre su madre y un hombre moreno (negro) llamado Zaide cuya relación dio a luz al hermanastro de Lázaro (Anónimo, 1554, p.5).

También, incluso a una edad muy temprana Lázaro tiene un pensamiento crítico basado en la observación cuando dice “¡Cuántos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos!” (Anónimo, 1554, p.5). Su ingenio es muy agudo y sabe comparar el albedrío que un clérigo o un fraile tiene para robar sea de los pobres o de casa frente el amor que impulsa a un pobre a hacer tales actos.

De este modo acusa al clero mientras al mismo tiempo justifica su mismo acto. Por cierto, tales asociaciones en ese momento son en sí mismas provocativas para la autoridad que controla la edición de libros y medios impresos y pueden incluso conducir a la condena del respectivo autor "disidente".

El elemento religioso es omnipotente a través del texto. Incluso en las palabras de la madre de Lázaro hacia el ciego mendigo para convencerlo a “adoptar” y educar a su hijo refiriéndose a su marido difunto, dice: “era hijo de un buen hombre, el cual, por ensalzar la fe” (Anónimo, 1554, p.6). Así, argumenta sobre su padre y su fe para demostrar la integridad de su carácter ya que la piedra angular sobre cada tipo de relaciones de aquel entonces fue la religión.

Por el contrario, el ciego mendigo recurre a la mentira diciendo que recibiría a Lázaro como su hijo y no por mozo (Anónimo, 1554, p.7). La mentira y la hipocresía del mendigo hacen una introducción dura de lo que sucederá sobre Lázaro. El mendigo ve en Lázaro una inversión, lo que podría hacerle ganar mucho dinero.

En mi opinión, el punto central del *desencadenamiento del pensamiento crítico* (Kokkos et al., 2011; Giotopoulos, 2018; Giotopoulos, 2017) se realiza a través de la siguiente oración: “Parescíome que en aquel instante desperté de la simpleza en que, como niño, dormido estaba” (Anónimo, 1554, p.8) que tiene que ver con el toro de piedra. El episodio del toro de piedra aterriza en realidad en él al desdichado Lázaro donde comprende por un lado la malicia del mendigo y por otro la malicia y podredumbre general de esa sociedad. Pero ésta es una lección valiosa, que, aunque de una manera dura, le mostrará a Lázaro el verdadero lado de la vida. Una vida de la que Lázaro no se había dado cuenta hasta ese momento. Por supuesto, esta crueldad por parte del mendigo se volverá contra él al final, ya que Lázaro le pagará de una manera más cruel.

Haciendo un juego con las palabras Lázaro dice que antes era ciego, pero ahora puede ver a través de las instrucciones de su amo-mendigo (“éste me dio la vida, y siendo ciego me alumbré y adestró en la carrera de vivir”). Al fin y al cabo, el mendigo fue bastante claro hacia él: “Yo oro ni plata no te lo puedo dar; mas avisos [advertencias] para vivir muchos te mostraré” (Anónimo, 1554, p.8).

El autor ensalza el mendigo en un párrafo llena de sentido tanto positivo como negativo “En su oficio era un águila [...] sin hacer gestos ni visajes con boca ni ojos como otros suelen hacer” (Anónimo, 1554, p.8) describiendo ambos su humanismo y su materialismo. Se hace pasar por profeta, por doctor o lo que sea para ganarse la vida “Echaba pronósticos [...] tomad tal raíz” (Anónimo, 1554, p.9).

Aunque una de las “características del Humanismo” es “la preocupación por el hombre individual” sin embargo, en el párrafo siguiente esto no se ve: “Con esto andábase [...] y ganaba más en un mes que cien ciegos en un año” (Anónimo, 1554, p.9). Así, había formado un negocio rentable y lucrativo a expensas de las mujeres principalmente. Pero lo más sorprendente constituye la antítesis siguiente: las ganancias económicas del mendigo son inversamente proporcionales a las necesidades alimentarias de Lázaro, es decir, cuanto más ganaba el jefe, más se moría de hambre Lázaro.

Adicionalmente, aunque en el centro del humanismo debe ser el hombre y su preocupación, en el párrafo siguiente la venganza del mendigo es evidente por la rabia con la que golpea al desdichado Lázaro “Fue tal el golpecillo [...] y me quebró los dientes, sin los cuales hasta hoy día me quedé” (Anónimo, 1554, p.12). También lo acusa públicamente, menospreciándolo e insultándolo de manera brutal, acelerando así su huida de este hombre – tirano “—¿Pensaréis que este mi mozo [...] de un muchacho tan pequeño tal ruindad!” (Anónimo, 1554, p.13).

Otra característica que muestra algo diferente es la valentía que tiene Lázaro, a pesar de su corta edad, para dejar al mendigo y su influencia y así buscar fortuna en otra parte. Esto en sí mismo es característico de la determinación del niño de cambiar el curso de su vida ya que tales decisiones son muy difíciles de tomar a esta edad “Ya que

estuve medio bueno [...] por hacello más a mi salvo y provecho” (Anónimo, 1554, p.12).

Su amo segundo (el clérigo) fue aún peor que el primero “Escapé del trueno y di en el relámpago” y como Lázaro sostiene (Anónimo, 1554, p.23) este clérigo era un avaro codicioso que afligía a Lázaro en un grado superlativo en materia de hambre “Finalmente, yo me finaba de hambre” (Anónimo, 1554, p.24). En un ejemplo típico describe como él (Lázaro) tenía que comer el caldo y “todos los huesos roídos” mientras su amo comía "cinco blancas de carne” (Anónimo, 1554, p.24).

Cabe ahí destacar la ironía de ambos los protagonistas en el diálogo siguiente:

“—Toma, come, triunfa, que para ti es el mundo. Mejor vida tienes que el Papa.

“¡Tal te la dé Dios!”, decía yo paso entre mí” (Anónimo, 1554, p.24). Ironía tanto del sacerdote como de Lázaro. Si desde el principio no es ironía, entonces ha caído en error al pensar así que está haciendo un acto de adoración de sí mismo. Sin embargo, esto demuestra que primero se preocupa por sí mismo (actúa de manera egoísta) ya que quiere estar satisfecho con lo mejor que está disponible como alimento, mientras que para Lázaro solo dejará las "migajas que caían de la mesa del rico". En una escena de tragicomedia y de manera divertida y amarga describe cómo el sacerdote observaba cada movimiento de Lázaro durante el proceso de ofrenda: “Cuando al ofertorio estábamos, ninguna blanca en la concha caía que no era dél registrada: el un ojo tenía en la gente y el otro en mis manos. Bailábanle los ojos en el casco como si fueran de azogue [mercurio]” (Anónimo, 1554, p.25). De esta manera, crítica la forma en que el sacerdote se ha propuesto “descorporizar” a Lázaro del hambre.

“—Mira, mozo, los sacerdotes han de ser muy templados en su comer y beber, y por esto yo no me desmando como otros” (Anónimo, 1554, p.25). A través de esta frase, el sacerdote muestra su naturaleza humana y pecaminosa ya que de manera ostentosa dice que es templado en relación con el resto de sus compañeros, recordando así la parábola del publicano y el fariseo, donde el fariseo en el clímax de su oración a Dios dice: “Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano”¹

De esta forma, el desconocido autor, influido por el espíritu del humanismo, renuncia a lo Divino, enfocando y volcando la naturaleza imperfecta y humana que, bajo el prisma de la religión, es automáticamente "autorizada" para hacer lo que quiera a expensas del resto del mundo.

Así el sacerdote de esta historia "a costa ajena comía como lobo, y bebía más que un saludador" y además sobre esto "mentía falsamente" sosteniendo que estaba en ayunas y que era templado (Anónimo, 1554, p.25).

Continuando al humanismo al revés, cabe comentar este fragmento: “Y cuando alguno de éstos escapaba, Dios me lo perdone, que mil veces le daba al diablo; y el que se moría, otras tantas bendiciones llevaba de mí dichas. Porque en todo el tiempo que allí estuve, que sería cuasi seis meses, solas veinte personas fallecieron, y éstas bien

¹ Nuevo Testamento (n.d.). S. Lucas 18:11,13-14,17,23-25. Disponible en: <https://www.bible.com/es/bible/149/LUK.18.11,13-14,17,23-25.RVR1960>

creo que las maté yo, o, por mejor decir, murieron a mi recuesta” (Anónimo, 1554, p.26). Las únicas veces que su estómago estaba lleno era cuando alguien moría y tenía lugar su funeral. Luego comió todo lo que pudo. En los seis meses que estuvo con el sacerdote, logró llenar su estómago permanentemente vacío 20 veces, ya que 20 personas murieron durante ese tiempo. Estamos hablando de la definición literal de "Tu muerte, mi vida".

El fin justifica los medios. Así lo pensó Lázaro cuando pidió la ayuda del cerrajero para que le hiciera una cerradura “alumbrado por el Espíritu Santo, le dije”, “el angélico calderero”, “y yo a ayudalle con mis flacas oraciones” “veo en figura de panes, como dicen, la cara de Dios” (Anónimo, 1554, p.27). En este caso, sin embargo, está usando las mismas armas espirituales de los cristianos fieles para su propio beneficio personal.

En el siguiente caso, se muestra lo siguiente:

"—Cómete eso, que el ratón cosa limpia es" (Anónimo, 1554, p.30). Aunque el sacerdote era tacaño, le dio a Lázaro todos los pedazos de pan que supuestamente habían mordido los ratones. Él mismo no quería comerlos porque temía por su vida, pero no le importaba tanto la vida del otro.

Este es otro argumento contra la hipocresía del sacerdote, o de la mayoría de los sacerdotes de esa época.

Otro elemento del fariseísmo del clérigo que no tiene nada que ver con la doctrina cristiana se encuentra en la siguiente frase: “De que salió de su casa, voy a ver la obra, y hallé que no dejó en la triste y vieja arca agujero ni aun por donde le pudiese entrar un mosquito” (Anónimo, 1554, p.31). Al usar aquí la hipérbole, el autor anónimo quiere enfatizar la determinación del sacerdote de no compartir su pan con nadie más, ya sea humano o animal. Su individualismo y egoísmo son capaces de matar de hambre incluso a los más cercanos a él. Pero esto está muy lejos de la enseñanza y la moral cristianas, al menos en el nivel teórico de la época. Lo cual, a su vez, es diametralmente opuesto a la teoría del humanismo y del cuidado del hombre por su prójimo.

El elemento cómico no falta por una vez más cuanto “Venida la noche y su reposo, luego era yo puesto en pie con mi aparejo, y cuantos él tapaba de día destapaba yo de noche. De tal manera fue y tal prisa nos dimos, que sin duda por esto se debió decir: "Donde una puerta se cierra, otra se abre." (Anónimo, 1554, p.33). Presenta de manera cómica la peculiar situación en la que se encuentra debido a su hambre insaciable, que siempre lo mete en problemas. Y así, continúa de manera cómica la narración de sus aventuras.

El tercer amo, el escudero dice: “ —Pues vente tras mí —me respondió—? que Dios te ha hecho merced en topar conmigo? alguna buena oracion rezaste hoy” (Anónimo, 1554, p.39). Y el escudero también invoca a Dios por su conocimiento ya que "alguna buena oración rezaste hoy" dijo dirigiéndose a Lázaro. Parece que todos invocan a lo Divino y actúan "influenciados" por lo Divino. Pero lo Divino que interpretan como les plazca.

Con el tercer amo comienza a mentir: “yo le satisfice de mi persona lo mejor que mentir supe, diciendo mis bienes y callando lo demás, porque me parecía no ser para en cámara [no ser adecuado]” (Anónimo, 1554, p.40). Comienza a comprender que,

para sobrevivir con la verdad como un arma, no tendrá éxito. Entonces, comienza a mentir y enfatizar sólo los aspectos positivos -al menos los que él cree que tiene sobre él.

El tercer amo parece ser claramente peor cuando se trata de tacañería y codicia. Aunque era religioso de su época “tanto que voy a oír misa” (Anónimo, 1554, p.45), y alegando que no come al mediodía, como ha comido bien por la mañana, al ver a Lázaro comer algo (pan) agarra el trozo más grande y mejor y lo devora. De esta manera, se niega a sí mismo que no almuerza sino solo por la mañana y por la noche. Así que parece desde el principio que Lázaro se verá envuelto en nuevas aventuras por un nuevo amo que miente desde el principio “Y como le sentí de qué pie coxqueaba, [...] Yo, por hacer del continente, dije” (Anónimo, 1554, p.42). Al final, Lázaro se encarga de este amo, no al revés “Contemplaba yo muchas veces mi desastre: [...] mas a quien yo había de mantener” y demuestra ser más filantrópico y generoso que su amo “Y muchas veces, por llevar a la posada con que él lo pasase, yo lo pasaba mal” (Anónimo, 1554, p.51). El episodio de las mujeres hilanderas demuestra algo más. La solidaridad que es más evidente entre los pobres que habiendo vivido en la más absoluta pobreza pueden apreciar mejor estas difíciles condiciones de sobrevivencia y apoyarse unos a otros, lo que no hizo el sacerdote como ex amo de Lázaro “A mí diéronme la vida unas mujercillas [...] tuve vecindad y conocimiento” (Anónimo, 1554, p.52).

Por cierto, cuando su tercer amo se escapa por causas de deuda, el alguacil y el escribano detienen a Lázaro, sin embargo, un rato después lo liberarán “Vista mi inocencia, dejáronme, dándome por libre” (Anónimo, 1554, p.61).

El tratado cuarto fue censurado puesto que atacaba directamente la orden religiosa de los mercedarios y eso no lo permitiría la Inquisición. Igualmente, lo mismo se hizo con el tratado quinto. A pesar de esto, hay la descripción de un buldero, “el más desenvuelto y desvergonzado” (Anónimo, 1554, p.64). Era hipócrita y habilidoso y elegía con qué señores locales importantes hablaría y trabajaría en cada ocasión para sacarles el máximo partido y así ganar dinero fácil pero inmoral “En entrando en los lugares do habían [...] A lo menos, que lo parecía, aunque no lo era”. “En lo que a mí toca, yo lo perdono, porque Tú, Señor, me perdones. No mires a aquél, que no sabe lo que hace ni dice” (Anónimo, 1554, p.67). El buldero habla muy hábilmente y utiliza frases del Nuevo Testamento como por ejemplo cuando dice indirectamente: Padre perdónalos porque no saben lo que hacen². Este hombre era ingenioso y sin temor de Dios que utilizó todos los medios disponibles a su disposición, morales e inmorales, legales e ilegales para lograr su fin material. Incluso cambió su cruz "milagrosa" por una de plata de considerable peso “con que le dieron otra cruz vieja que tenían, antigua, de plata, que podrá pesar dos o tres libras, según decían” (Anónimo, 1554, p.74).

Otro elemento crítico que hace Lázaro preguntarse sobre la honestidad y sinceridad de su amo es toda esta maquinación que él pone en contra de los ingenuos para robarles

² Nuevo Testamento (n.d.). S. Lucas 23:32-46. Disponible en: <https://www.bible.com/es/bible/103/LUK.23.32-46.NBLA>

su dinero porque básicamente estamos hablando de robos y un plan organizado para engañar a la gente común y corriente. Además, no se debe omitir la deshonra de la religión que llega al punto de la humillación, especialmente en una época donde la Inquisición es poderosa. En consecuencia, el riesgo que corre el propietario para enriquecerse rápidamente es particularmente alto. Y así Lázaro está pensando críticamente cuando dice "¡Cuántas éstas deben hacer estos burladores entre la inocente gente!" (Anónimo, 1554, p.75). El capítulo termina con la constatación que Lázaro comía mejor que los curas y especialmente de ellos que tenía como amos. Cabe destacar también ahí la antítesis entre un hombre materialista (su amo) que ofrece la comida necesaria a Lázaro frente a sus amos antecedentes que casi provocaron su muerte por falta de comida.

Terminando el texto Lázaro muestra su arrepentimiento hacia el ciego mendigo cuando concientiza que a pesar de todo este ciego "maestro" al final lo enseñó como ganar la vida, aunque de un modo poco ortodoxo "(En el cual oficio, un día que ahorcábamos [...] para llegar al estado que ahora está)" (Anónimo, 1554, p.78). Su racionalidad lo lleva incluso a realizar su matrimonio, pero siempre de acuerdo con su propio interés personal "En este tiempo, viendo mi habilidad [...] arcipreste todo favor y ayuda" (Anónimo, 1554, p.78). Adicionalmente, está dispuesto a escuchar el sermón del arcipreste sobre la moral para no ser influenciado por personas malvadas que solo quieren su mal "Ella entra muy a tu honra [...] a tu provecho" (Anónimo, 1554, p.79).

Según mi opinión a través del texto se manifiesta una agonía y un grito hacia la condición humana tan propensos a malas influencias que bajo una capa de pseudo religiosidad son capaces de alterar y al fin destruir desde las menos importantes personalidades de los individuos hasta la coherencia del conjunto de la sociedad humana.

Referencias Bibliográficas

Anónimo (1554). *El Lazarillo de Tormes*. Obras Clásicas de Siempre. Biblioteca Digital. Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa ILCE. Disponible en: <http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/docs/LazarilloTormes.pdf>

Giotopoulos, G. (2018). *Développement de la réflexion critique avec la méthode "Apprentissage Transformateur par l'Expérience Esthétique" aux étudiants de l'Éducation Formelle*. [CreateSpace Independent Publishing Platform](#). DOI: 10.5281/zenodo.2582502

Giotopoulos, G. (2017). Transformative Learning through Aesthetic Experience. A research synthesis on critical thinking and empathy applied in second grade schools of typical education. *4th Conference «Neos Paidagogos» (New Educator)*, 115-123, Athens, DOI: 10.5281/zenodo.2582520

Nuevo Testamento (n.d.). *El evangelio según Lucas*. Fragmento 23:32-46. Disponible en: <https://www.bible.com/es/bible/103/LUK.23.32-46.NBLA>

Κόκκος, Α. και Συνεργάτες. (2011). Εκπαίδευση μέσα από τις τέχνες. Αθήνα: Μεταίχμιο. (Kokkos, A. y asociados. (2011). Educación a través de las artes. Atenas: Metaichmio).